

Encapsulados elaborados con mucílago de chía – alginato de sodio para aplicación en la industria alimentaria

D. G. Martínez Vázquez^{1*}, G. Rueda Altunar¹, S. C. Rangel Ortega¹, E. Cerna Chávez², E. J. Jiménez Regalado³,

¹ Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923 Buenavista C.P. 25315, Saltillo, Coah., México

² Departamento de Parasitología, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923 Buenavista C.P. 25315, Saltillo, Coah., México

³ Departamento de Procesos de Polimerización, Centro de Investigación en Química Aplicada, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo 140 C.P. 25294, Saltillo, Coah., México

*gabriela.martinez@uaaan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se formaron encapsulados a partir de mezclas binarias de mucílago de chía y alginato de sodio, éste último en forma de solución acuosa de diferente concentración a partir de la técnica de gelificación iónica. Se realizó un análisis reológico para determinar el efecto de la composición en la viscosidad de las mezclas. Los resultados muestran que todas las mezclas tienen un comportamiento no newtoniano tipo pseudoplástico, además de que su índice de consistencia se incrementa al aumentar el contenido de alginato de sodio, lo que dificulta la formación de las cápsulas. Por otro lado, la presencia de mucílago de chía en una proporción del 25 o 50% en la mezcla con alginato de sodio al 3% facilita la formación de cápsulas moldeables, simétricas y estables. Las imágenes de la hidratación de las cápsulas indican un aumento regular de su volumen, lo que resulta favorable para el proceso de encapsulación.

Palabras clave: Encapsulados, mucílago de chía, alginato de sodio

Abstract

Encapsulated from binary chia mucilage and sodium alginate mixtures were formed, the latter in the form of aqueous solution at different concentrations obtained through ionic gelation technique. A rheological analysis was carried out so as to determine the composition effect on mixtures' viscosity. Results show that all mixtures have a non-Newtonian pseudoplastic behavior, besides that consistency index increases as sodium alginate does, which hinders capsule formation. On the other hand, the presence of chia mucilage in a proportion of 25 or 50% in the mixture with sodium alginate at 3% facilitates the formation of moldable, symmetrical and stable capsules. Capsules hydration images indicate a regular volume increment, which is satisfactory for encapsulation process.

Key words: Encapsulated, chia mucilage, sodium alginate.

Introducción

La encapsulación es una tecnología que permite el almacenamiento de compuestos bioactivos (aceites esenciales, vitaminas, minerales, polifenoles, carotenoides y otros compuestos) que pueden estar en estado sólido o líquido dentro de otro material de soporte obteniendo partículas de diferente escala [Tong y col., 2019]. La sustancia encapsulada suele llamarse fase de núcleo, relleno, activa, interna o carga útil, por lo que el material empleado para encapsular es llamado membrana de recubrimiento, cubierta, cápsula, material de soporte, fase externa o matriz [Halady y col., 2017]. La tecnología de encapsulación se ha aplicado ampliamente en la industria farmacéutica, nutracéutica y alimentaria como una barrera importante para mejorar la estabilidad de los compuestos bioactivos durante el procesamiento y almacenamiento [Castanho y col., 2018]. En cuanto al tamaño de las cápsulas obtenidas, el proceso de encapsulación se clasifica de manera general en dos tipos, macroencapsulación (milímetros a centímetros) y microencapsulación (1-1000 μm) [Halady y col., 2017]. El

objetivo de la encapsulación es el de atrapar una sustancia activa y liberarla a través de cambios de fase de gel, en respuesta a estímulos externos, con lo cual el activo es liberado por difusión [Kurozawa y Hubinger, 2017].

En la actualidad existe la tendencia del uso de los encapsulados, ya que ofrece una mayor estabilidad entre los diferentes componentes, así como la protección contra la humedad, temperatura, daño mecánico, permeabilidad y reactividad [García y López, 2012]. Por lo anterior, ha habido una necesidad de mezclar biopolímeros para mejorar las características individuales, reológicas y propiedades gelificantes para la retención y protección de los compuestos encapsulados por diferentes técnicas [Aguirre, 2013]. Entre algunos de estos biopolímeros se encuentra la mezcla del mucílago de la semilla de chía (*Salvia hispánica* L.) con goma de mezquite (*Prosopis* spp.) como material de pared en microcápsulas para almacenar aceite esencial de limón, el cual es ampliamente utilizado en la industria de los alimentos [Pérez y col., 2018]. Por su parte el alginato, que es un hidrocoloide con propiedades gelificantes, ha sido utilizado en el proceso de microencapsulación de sustancias activas tales como vitaminas, proteínas, aminoácidos, enzimas, microorganismos, extractos, sabores, y aromas [Sanguansri y Augustin, 2010]. Entre las sales de alginato más utilizadas se encuentra la sal de sodio debido a su alta solubilidad en agua fría y característica transición sol-gel de forma instantánea e irreversible ante en presencia del ión calcio [Funami y col., 2009].

Debido a un creciente interés en la tecnología y los beneficios mejorados de los compuestos bioactivos encapsulados, en este estudio se pretende encontrar la concentración óptima de la mezcla del mucílago de chía y alginato de sodio como matriz de encapsulación para compuestos activos; así mismo analizar sus propiedades reológicas las cuales influyen en la formación de las cápsulas. Finalmente se evaluó la velocidad de hidratación de las cápsulas y con esto poder dilucidar su capacidad de encapsular ingredientes funcionales, así como la liberación de éstos, todo lo anterior con un enfoque en la aplicación dentro de la industria alimentaria.

La formación de los encapsulados se llevó a cabo mediante gelificación iónica por goteo la cual es una técnica de encapsulación simple y eficiente, ya que no requiere equipos especializados, altas temperaturas ni solventes orgánicos, además de que puede considerarse de bajo costo [Castanho y col., 2018].

Metodología

Materiales

Se utilizaron semillas de chía (*Salvia hispánica* L.) (Marca Plantavit), CaCl_2 (Marca JalmeK) grado reactivo analítico, alginato de sodio grado reactivo (Marca Cape Crystal) y agua destilada.

Acondicionamiento y extracción de mucílago de chía (*Salvia hispánica* L.)

Se acondicionaron las semillas de chía para la extracción del mucílago realizando el siguiente procedimiento: en una proporción 1:10 (p/v) se hidrataron las semillas de chía en agua destilada a una temperatura de 37°C durante 2h en agitación constante a una velocidad de 1000 rpm. Para la extracción del mucílago, la muestra hidratada se trituró en una licuadora a velocidad media durante 3 s, separando el mucílago de la semilla por filtración utilizando una tela de gasa, y posteriormente se introdujo el mucílago en una centrífuga (Marca Velab) a 5000 rpm durante 20 min. Finalmente, mediante filtración se separaron las partículas dispersas del sobrenadante. El mucílago libre de partículas se almacenó en el refrigerador a una temperatura de 8°C hasta su posterior uso.

Evaluación de concentración de mucílago de chía y alginato de sodio

Se evaluaron cinco muestras de diferente proporción de mucílago de chía con el alginato de sodio, obteniendo mezclas homogéneas, las cuales se presentan en la Tabla 1. Se emplearon tres diferentes concentraciones de alginato de sodio expresadas en porcentaje (2%, 3% y 5%), para determinar la concentración correspondiente a la cantidad de alginato presente en la cápsula.

Tabla 1. Concentración porcentual de la mezcla de mucílago de chía (M) y alginato de sodio (A).

Muestra	%M	%A*
1	0	100
2	25	75
3	50	50
4	75	25
5	100	0

*La proporción de alginato se aplicó para tres diferentes soluciones: 2, 3 y 5%

A cada muestra preparada se le realizaron pruebas reológicas en un viscosímetro de cono y plato (Marca Physica MCR-501) para analizar su comportamiento de deformación ante la aplicación de un esfuerzo tangencial, así como para la determinación de la viscosidad.

Preparación de las cápsulas mediante la técnica de gelificación iónica

Para llevar a cabo la encapsulación se prepararon soluciones de CaCl_2 al 0.1M y alginato de sodio en agua destilada a una temperatura de 60°C y con agitación constante hasta disolverse por completo (ambas soluciones por separado). Posteriormente se prepararon las mezclas de mucílago-alginato de acuerdo a las proporciones descritas anteriormente en la Tabla 1. La técnica de encapsulación se llevó a cabo mediante la suspensión a través de una jeringa BD Plastipak de 5 ml, la cual contenía la mezcla. Después se fue agregando gota a gota en un vaso de precipitado que contenía la solución de CaCl_2 manteniendo en agitación discontinua y dejando reposar por 10 min en la solución. Por último, las cápsulas se recuperaron por filtración colocándolas en un recipiente y sometiéndolas a secado por 24 h en una estufa a 32°C .

Caracterización e hidratación de las cápsulas

La morfología de las cápsulas deshidratadas se determinó mediante el software DinoCapture 2.0, midiendo su diámetro inicial, así como la variación del mismo durante un proceso de hidratación en agua destilada a lo largo de 4h esto con la finalidad de determinar la velocidad de hidratación de los encapsulados.

Resultados y discusión

Análisis de la Viscosidad de las mezclas mucílago de chía – alginato de sodio

Las diferentes mezclas binarias de mucílago-alginato, este último componente en tres diferentes soluciones (2,3 y 5%) y con las proporciones indicadas en la Tabla 1, se sometieron a una prueba de esfuerzo - deformación en un viscosímetro giratorio de cono y plato, obteniendo en todos los casos un comportamiento reológico no newtoniano del tipo pseudoplástico, tal como se muestra en la Figura 1a.

La viscosidad aparente de un fluido pseudoplástico disminuye al aumentar la tensión tangencial aplicada o la velocidad de deformación, tal como se observa en la figura 1b. El origen de esta variación suele deberse a que la fuerza externa provoca un descenso en la intensidad de las fuerzas de cohesión entre moléculas o partículas, lo que facilita su orientación en la dirección de la tensión rasante. Por otro lado, puede suceder que los agregados de partículas rompan liberando el líquido que tenía ocluido. Todos estos fenómenos tienden a disminuir el rozamiento, la consistencia y, por lo tanto, la resistencia al flujo [Aguado y col. 1999].

Figura 1. Comportamiento reológico de la mezcla de mucílago de chíá – alginato de sodio en una proporción del 50:50 utilizando para el segundo componente soluciones de alginato de diferente concentración: a) Deformación del fluido debido a la aplicación de un esfuerzo tangencial, b) Variación de la Viscosidad del fluido al incrementar la velocidad de deformación

El comportamiento reológico pseudoplástico obedece a la ecuación de la ley de la potencia:

$$\tau = k\gamma^n \tag{1}$$

Donde k es el índice de consistencia y n el índice de comportamiento, siendo este último menor a la unidad ($n < 1$). Para conocer el valor de estos parámetros, se puede linealizar la ley de la potencia aplicando logaritmo en ambos miembros de la ecuación (1):

$$\log \tau = \log k + n \log \gamma \tag{2}$$

La ecuación 2 representa una línea recta de pendiente n y ordenada al origen $\log k$. Los valores obtenidos de estos parámetros para las diferentes mezclas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros reológicos de las mezclas de mucílago de chíá y alginato de sodio a partir de la ley de la potencia.

Mezcla %M-%A	Soluciones de Alginato					
	2%		3%		5%	
	n	k	n	k	n	k
0-100	0.56±0.16	6.75±1.11	0.58±0.02	30.91±0.52	0.54±0.02	153.34±17.62
25-75	0.58±0.0	6.79±0.28	0.53±0.0	21.36±0.50	0.55±0.0	118.13±15.63
50-50	0.45±0.03	6.74±0.27	0.48±0.01	15.55±1.55	0.48±0.0	61.42±3.48
75-25	0.35±0.01	7.42±0.34	0.39±0.02	8.86±0.86	0.43±0.0	19.99±2.33
100-0	0.35±0.04	6.29±1.14	0.36±0.03	5.49±0.89	0.38±0.0	5.72±0.21

Nota: Las mediciones se realizaron por triplicado

En estos resultados se observa que el valor de n disminuye conforme se incrementa la proporción de contenido de mucílago de chíá, este tipo de comportamiento se presenta de manera similar independientemente de la concentración de la solución de alginato utilizada. Mientras que, para una misma mezcla, el valor de k se incrementa en un factor de 5 conforme aumenta la concentración de las soluciones de alginato, principalmente en la muestra donde está ausente el mucílago. Los alginatos son sales del ácido algínico que puede ser formados con cationes tales como Na^{+1} , K^{+1} , Ca^{+2} , Mg^{+2} , entre otros, formado sales con diferente grado de solubilidad en

agua, lo cual confiere diversos grados de viscosidad [Yabur y col. 2007]. Por otro lado, conforme se incrementa la proporción de mucílago en las mezclas, el valor de k se sigue incrementando pero en un factor de un grado menor, es decir, para los porcentajes de mucílago de 25, 50, 75 y 100%, los factores promedio aproximados en los cuales se incrementa k son 4, 3, 2 y 1, respectivamente, con respecto al aumento de la concentración de soluciones de alginato. En tanto que, para una misma concentración de solución de alginato, al aumentar el contenido de mucílago el índice de consistencia disminuye drásticamente, siendo más evidente en las soluciones mayores o iguales del 3%.

Formación de encapsulados por gelificación iónica

El alginato es un polisacárido aniónico debido a los grupos carboxilo que aparecen a lo largo de su cadena, y tienen la capacidad de formar geles a partir de reacciones químicas de intercambio iónico de sodio (Na^+) por cationes divalentes como el Ca^{+2} [Funami y col. 2009]; por lo tanto las mezclas con soluciones más concentradas de alginato y una mayor proporción de éstas, muestran una consistencia más elevada que aquellas donde está presente el mucílago de chíá. La figura 2 muestra las imágenes de las esferas formadas con las diferentes soluciones de alginato en ausencia de mucílago de chíá.

Conforme aumenta el contenido de alginato, tanto en concentración de la solución como en proporción de la mezcla, se incrementó la dificultad para manipular la matriz y formar los encapsulados con una geometría regular, debido a la alta viscosidad de la muestra. El tamaño y la forma de las cápsulas depende principalmente del comportamiento de la viscosidad de la solución de alginato de sodio en presencia del mucílago de chíá. Cabe mencionar que en las mezclas donde estaba ausente el alginato ($\%M = 100$, $\%A = 0$), no hubo la formación de encapsulados.

Figura 2. Micrografía de los encapsulados deshidratados elaborados a partir de soluciones de alginato de sodio a) 2%, b) 3%, c) 5% en ausencia de mucílago de chíá ($\%M = 0$, $\%A = 100$)

El tamaño y la forma de las cápsulas varía con las diferentes soluciones de alginato de sodio, siendo planas, esféricas e irregulares, para las concentraciones del 2, 3 y 5%, respectivamente, tal como se observa en la figura 2.

Cinética de hidratación de los encapsulados.

La velocidad de hidratación se monitoreó obteniendo el diámetro promedio (ϕ) de la cápsula en cuatro direcciones, medidos en intervalos de una hora, en un tiempo total de 4 horas. Al graficar el diámetro promedio respecto del tiempo, se obtiene una línea recta, cuya pendiente representa la velocidad de cambio de tamaño de los encapsulados debido al proceso de hidratación. En la Tabla 3 se presenta esta la velocidad para cada una de las cápsulas obtenidas a partir de las mezclas en estudio.

Tabla 3. Velocidad de hidratación (m) de los encapsulados obtenidos a partir de mezclas de mucílago de chíá y alginato de sodio.

Mezcla %M-%A	Soluciones de Alginato		
	2%	3%	5%
	$m(mm/h)$	$m(mm/h)$	$m(mm/h)$
0-100	0.1170	0.1647	0.1867
25-75	0.1817	0.1538	0.1810
50-50	0.1200	0.1943	0.1522
75-25	0.1029	0.1542	0.1926
100-0	---	---	---

En esta tabla se puede apreciar que conforme se incrementa la concentración de la solución de alginato de sodio utilizada en la mezcla, la velocidad de hidratación obtiene un mayor valor al incorporar el mucílago de chíá de manera gradual, es decir, la velocidad máxima de hidratación para la solución de alginato al 2% se obtuvo en una proporción en la mezcla del 25% de mucílago de chíá (0.1817mm/h), mientras que la solución del 3% de alginato, se hidrató más rápidamente con un 50% de mucílago (0.1943 mm/h) y finalmente, se obtuvo un incremento del diámetro promedio de 0.1926mm/h en la cápsula formada con una solución del 5% de alginato y un 75% de mucílago de chíá. La incorporación del mucílago de chíá en la mezcla facilita la velocidad de hidratación de las cápsulas debido a que es un polisacárido capaz de absorber varias veces su peso en agua [Salgado-Cruz y col., 2005].

La figura 3 muestra el proceso de hidratación de uno de los encapsulados en estudio en donde se aprecia la variación en el diámetro promedio de la cápsula.

Figura 3. Micrografía de los encapsulados elaborados con una solución del 3% de alginato de sodio y en una proporción de %M =50, %A = 50 a diferentes tiempos de hidratación ($\phi_0=1.243mm$): a) 1h ($\phi=1.829mm$), b) 2h ($\phi=1.981mm$), c) 3h ($\phi=2.05mm$), d) 4h ($\phi=2.104mm$).

Trabajo a futuro

Hasta el momento se han determinado las condiciones óptimas en cuanto a la composición de las mezclas de mucílago de chíá y alginato de sodio para la formación de encapsulados. Los estudios sucesivos al presente trabajo se enfocarán en la evaluación de la compatibilidad del recubrimiento, la viabilidad y degradación del material activo que se requiera almacenar, así como la velocidad de liberación de éste en matrices alimentarias que puedan darle a éstas un calificativo de "Alimento funcional".

Conclusiones

Se formaron encapsulados a partir de la mezcla de los biopolímeros: mucílago de chíá y alginato de sodio, este último en forma de solución acuosa de diferente concentración, mediante la técnica de gelificación iónica. Previamente se analizó el comportamiento reológico de cada una de las mezclas con la finalidad de determinar el efecto de su composición en la viscosidad de las mismas, así como la influencia de ésta en la formación de las cápsulas. Los resultados mostraron que cuando el alginato de sodio se encuentra en mayor proporción dentro de la mezcla (> 50%) y, principalmente a concentraciones elevadas (>3%), la viscosidad de la mezcla se incrementa mostrando un mayor índice de consistencia presentando una mayor dificultad para fluir, lo que dificulta la formación de cápsulas por goteo. Cabe mencionar que cualitativamente el índice de comportamiento de las mezclas es independiente de su composición, ajustándose todas a un modelo reológico de fluido no newtoniano tipo pseudoplástico ($n < 1$).

En cuanto a la velocidad de hidratación de los encapsulados, se observó que se incrementó al aumentar el porcentaje de mucílago de chíá en la mezcla binaria, al mismo tiempo que se incrementa la concentración de la solución de alginato de sodio utilizada; sin embargo, un parámetro de selección de la mezcla más adecuada deberá ser aquella en la que se obtengan las cápsulas de forma simétrica, para evitar bordes irregulares que impidan un adecuado almacenamiento de la sustancia activa de interés, así como su estabilidad. Los resultados preliminares de este estudio mostraron que la mezcla en la que el mucílago de chíá se encuentra en una proporción del 25 ó 50%, y la solución de alginato al 3%, dieron lugar a la formación de encapsulados más moldeables, simétricos y estables.

Agradecimientos

Al Dr. Enrique Javier Jiménez Regalado, investigador del Departamento de Procesos de Polimerización del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) por la capacitación en el uso del viscosímetro de cono y plato dentro de las instalaciones del centro, para la realización de este estudio. Así como a la M.C. Alma Leticia Martínez Herrera (Técnica Académica del Laboratorio del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UAAAN) por las facilidades otorgadas y su apoyo técnico.

Referencias

- Aguado-Alonso J., Calles-Martín J., Cañizales-Cañizales, P., López-Pérez, B., Rodríguez-Somolinos, F., Santos-López, A. y Serrano-Granados, D.P. (1999) Capítulo 3. Reología *Ingeniería de la Industria Alimentaria. Conceptos Básicos Vol. I*. Editorial Síntesis. Pag.55-85. ISBN:84-7738-667-6
- Aguirre, T.R. (2013). Encapsulación de licopeno empleando polielectrolitos. Influencia del secado y congelado sobre su estabilidad. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. *Tesis de Maestría*.
- Castanho, R.D.M.; Aceval, N.D.; Ian, P.; Wilcox, M. and Lucini, L. (2018). Encapsulation of stevia rebaudiana Bertoni aqueous crude extracts by ionic gelation – Effects of alginate blends and gelling solutions on the polyphenolic profile, *J. Food Chemistry*. (275) 123-134.
- Funami, T., Fang, Y., Noda, S., Ishihara, S., Nakauma, M., Draget, K. Nishinari, K. y Phillips, G. (2009) Rheological properties of sodium alginate in an aqueous system during gelation in relation to supermolecular structures and Ca^{+2} binding. *Food Hydrocolloids*. (23) 1746-1756

García, A. y López, A. (2012). Biopolímeros utilizados en la encapsulación.. *Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos*. (6) 84-97.

Halady, P.; Kavitha, D.; Kadasamy, S. and Bruntha, P. (2017). Recent developments on encapsulation of lactic acid bacteria as potential starter culture in fermented foods – A review, *J. Food Bioscience*. (21) 34-44.

Kurozawwa, L.E. and Hubinger, M.D. (2017). Hydrophilic food compounds encapsulation by ionic gelation, *J. Food Science*. (15) 50-55.

Pérez, C.; Cortes, S.; Acuña, E.; Rodríguez, M.E.; Román, A. and Varela, V. (2018). Effect of chia mucilage addition on oxidation and release kinetics of lemon essential oil microencapsulated using mesquite gum – Chia mucilage mixtures, *J. Food Research International*. (116) 1010-1019.

Salgado-Cruz, M.P.; Cedillo-López, D. y Beltrán Orozco, M.C. (2005). Estudio de las propiedades funcionales de la semilla de chía (*Salvia hispánica*) y de la Fibra Dietaria. *Memorias del VII Congreso Nacional de Ciencias de los Alimentos y Tercer Foro de Ciencia y Tecnología de Alimentos*, pp 358-366.

Sanguansri, L. y Augustin, M. A. (2010). Microencapsulation in functional food product development. *In Functional food product development*. United Kingdom: Wiley-Blackwell. pp. 1-23

Tong, Q.; Rehman, A.; Ahmad, T.; Aadil, R.M.; Spotti, M.J.; Bakry, A.M.; Khan, I.M.; Zhao, L. and Riaz, T. (2019). Pectin polymers as wall materials for the nano-encapsulation of bioactive compounds, *Trends in Food Science & Technology*. (90) 35-46.

Yabur, Bashan, Y. y Hernández-Carmona, G. (2007) Alginate from the macroalgae *Sargassum Sinicola* as a novel source for microbial immobilization material in wastewater treatment and plant growth promotion. *Journal of Applied Phycology*, (19) 43-53